

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

**O'ZBEKISTON HUDUDIDA TEMIR DAVRI TARIXIY-MADANIY
HUDUDLARI, AHOLI TURARJOYLARINING TOPOGRAFIK
JOYLASHUVI XUSUSIYATLARI**

Karimov Zafar Bekturdiyevich

Urganch davlat universiteti katta o'qituvchisi, PhD.

E-mail: temurmali154@gmail.com

Yangiboyev Bozorboy Alisher o'g'li

Urganch davlat universiteti talabasi

E-mail: bozorboyyangiboyev95@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston hududida so'nggi bronza davridan ilk temir davrigacha kechgan urbanizatsiya jarayonlari yoritiladi. Jarqo'ton, Afrosiyob, Buxoro, Xorazm va Farg'ona yodgorliklari asosida ilk shaharlar, vohamikrovohalar, topografik tuzilish, sug'orish tizimlari hamda siyosiy-madaniy rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi, hududiy taraqqiyot va aholi joylashuvining tarixiy qonuniyatlarini ochib beradi, ilmiy manbalar asosida kompleks yondashuv bilan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Jarqo'ton, Qiziltepa, Bandixon-2, Lolazor, Smarakanda, Ko'ktepa, Bozorqal'a, Odoytepa, Dingilja, urbanizatsiya jarayonlarining "issiq shabadalari", Eylaton, Sarvontepa, Nurtepa, Xontepa, Sazog'ontepa-1, Eski Axsiket, Duniyotepa.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы урбанизации на территории Узбекистана от позднего бронзового века до раннего железного века. На основе памятников Джаркутан, Афрасиаб, Бухара, Хорезм и Фергана анализируются формирование ранних городов, оазисов и микрооазисов, их топографическая структура, ирригационные системы, а также этапы социально-политического и культурного развития. Раскрываются исторические закономерности территориального развития и расселения населения с опорой на комплексный анализ научных источников.

Ключевые слова: Джаркутан, Кызылтепа, Бандихон-2, Лолазор, Смараканда, Коктепа, Бозоркала, Одайтепа, Дингильджа, «горячие ветры» урбанизационных процессов, Эйлатон, Сарвонтепа, Нуртепа, Хонтепа, Сазогонтепа-1, Эски Ахсикет, Дунятепа.

Abstract: This article examines the processes of urbanization in the territory of Uzbekistan from the Late Bronze Age to the Early Iron Age. Based on the archaeological sites of Jarkutan, Afrasiab, Bukhara, Khorezm, and Fergana, it analyzes the formation of early cities, oasis and micro-oasis systems, their topographical layout, irrigation networks, and the stages of socio-political and cultural development. The study reveals historical patterns of territorial development and population settlement through a comprehensive analysis grounded in scholarly sources.

Keywords: Jarkutan, Kyzyltepa, Bandikhan-2, Lolazor, Smarakanda, Koktepa, Bozorkala, Odaytepa, Dingilja, "hot currents" of urbanization processes,

Eylaton, Sarvontepa, Nurtepa, Khontepa, Sazogontepa-1, Eski Akhsiket, Dunyatepa.

O'zbekistonda so'nggi bronza davridan ilk temir davriga o'tish jarayonida Jarqo'ton (mil. avv. IX asr) ilk shahar maqomida bo'lgan [1]. Albatta, Jarqo'ton yodgorligi aholisi soni oshganligi munosabati bilan qo'shni hududlarni o'zlashtirishi natijasida yangi-yangi tarixiy-madaniy dehqonchilik voha-mikrovohalari vujudga kelgan. Mil. avv. VII asrdan boshlab Jarqo'ton aholisi Surxon vohasi, Zarafshon, Xorazm vohasi hududlarini o'zlashtirishi munosabati bilan yangi-yangi turarjoylarning geografik xususiyatini inobatga olgan holda ularning qurilishi jadal kechgan. Sho'rchi madaniy-dehqonchilik vohasi markazi Qiziltepa to'g'riburchak shaklda tepalikka bunyod qilingan [2].

Denov tumani tog'oldi etagida tepalikka Bandixon-2 mil. avv. VI asrning birinchi yarmida barpo qilinib, ilk temir davrida istehkomli shahar tipidagi yodgorlik bo'lgan [3]. O'rta Zarafshon Markaziy So'g'd hududida Lolazor manzilgohi aholisi faoliyati asosida mil. avv. VII asrda Smarakandaga asos solingan [4]. Afrosiyobning navbatdagi tarixiy davrlarda markaz sifatidagi faoliyati davom etgan.

Mil. avv. IX – VIII asrlarda Ko'ktepa yodgorligi o'troq aholi tomonidan barpo qilinib, ularning hayoti mil. avv. III asrda o'z poyoniga yetgan [5]. Ko'ktepa-1 davriga oid Samarqand viloyati Jom qishlog'ida turarjoy bunyod qilinganligi bois navbatdagi mikrovoha markazi shakllangan. Arxeologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Yerqo'rg'on yodgorligi ilk temir davrida tekislikka bunyod qilingan [6].

G'arbiy So'g'dning Buxoro-Qorako'l tarixiy-madaniy va voha tumanida mil. avv. V asrda Buxoro shahriga asos solingan. Buxoro-Qorako'l hududiga ulanib ketgan Xorazm vohasini urbanizatsion jarayon qamrab olishi natijasida mil. avv. VI asrning so'nggi choragida tekislikka Bozorqal'a barpo qilingan. Mil. avv. IX – VIII asrlarda Xorazm vohasi janubiga ulanib ketgan Sariqamishbo'yi shimoli-sharqi (Amudaryo o'rta qismi so'l sohili hududi) balandligida mahalliy Odoytepa yodgorligi istehkom sifatida barpo qilingan [7].

Mil. avv. V asrda Kaltaminor sug'orish tizimi janubi-sharqida navbatdagi madaniy markaz Dingilja bino qilingan [8]. Surxon vohasini ilk temir davri "urbanizatsiya jarayonlarining issiq shabadalari" qamrab olgan (Eski Termiz) [9]. Navbatdagi tarixiy-madaniy markaz vohalaridan biri Farg'ona vodiysi ilk temir davrida o'ziga xos rivojlanish jarayonlarini o'z boshidan kechirgan. Arxeologik izlanishlar natijalariga ko'ra, Chust madaniyati aholisi tomonidan bunyod qilingan istehkomli Dalvarzintepa mil. avv. VIII – VII asrlarga oid bo'lgan, uning aholisi qo'shni hududlarni o'zlashtirish siyosatini olib borgan. Natijada, mil. avv. VI – III asrlarda Eylaton va Sarvontepa yodgorliklari barpo qilingan [10].

O'zbekistonning navbatdagi madaniy-xo'jalik o'lkalaridan biri Sirdaryo viloyatida aholining o'zlashtirish jarayoni mil. avv. IV asrdan boshlanganligi to'g'risida tarixiy ma'lumotlar qayd qilingan. Masalan, madaniy-xo'jalik markazi bosh shahri bo'lgan Eski Xovosning joylashishi kvadratga yaqin, kirish qismi janubi-

g'arbda joylashgan manzilgohning ichki qismi ikkiga ajralgan. Birinchisi 5 ga., ichki qismi esa 10 ga. tekislikda joylashgan [11].

A. Anorboyevning Eski Axsiket yodgorligida qazishma ishlarini olib borishi natijasida uning topografik joylashishi to'g'riburchak shaklda tekislikka joylashganligi qayd qiladi hamda Chekobodsoydan chiqarilgan sug'orish tarmoqlari ta'minotidan foydalanilganligini keltirib o'tadi [12].

B. X. Matboboyev ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Farg'onada yirik shaharlardan biri Quva (Qubo) yodgorligi tekislikka rejaviy tuzilishi kvadrat, shimoli-sharqiy burchagida ark joylashgan, alohida mudofaa devori bilan o'rab olingan (arkning hajmi 2,7 ga.) [13].

Mil. avv. 1-mingyillik o'rtalaridan boshlab Sirdaryoning quyi havzasi Jonidaryo, Quvondaryo oralig'ida ko'chmanchi qabilalarning bir qancha manzilgohlari vujudga kelgan. Ko'chmanchi qabilalar istiqomat qilgan Chirikrabort yodgorligi yer sathidan 15 metr balandlikda joylashgan. Qal'aning topografik joylashishi aylana shaklda, uni o'rab olgan devor uzunligi 800 metr, kengligi 600 metr. Qal'aning ichki tuzilishi quyidagicha, yodgorlikning shimoliy qismida sharqiy devoridan g'arbiy devorigacha mudofaa devori barpo qilingan, natijada uning ichki tuzilishi ikki qismga – shimoliy va janubiy qismga bo'lingan. Janubiy qismida to'g'riburchakli inshoot qurilgan. Navbatdagi yodgorlik Babish-Mulla-1 nomi bilan ma'lum bo'lib, u Janadaryoning ikkita irmog'i o'rtasida, Chirikrabortdan 40 km. shimoli-sharqiy tomonda joylashgan. Babish-Mulla-1 qal'asi tekislikda joylashgan, topografik tuzilishi kvadrat shaklda. Yana bir yodgorlik bu Balandi-1, 2, 3 nomlari bilan ma'lum. Shundan Balandi-1 ning topografik joylashuvi to'g'riburchak (maydon hajmi 80x130 m.), uning to'rt tomoni devor bilan o'rab olingan, burchaklarida yarim aylana burjlari mavjud. Uchinchi sak qabilalari dastlabki davrlarda Quvondaryo atroflarida Jetiasar soyi atroflarida o'rnatilganlar. Shulardan biri Oltin-asar noto'g'ri trapetsiya shaklda, uning shimoli-g'arbiy burchagida ark joylashgan. Uning umumiy maydoni (16 ga.) [14].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аскарлов А., Абдуллаев Б. Джаркутан Узбекистана, цивилизации на юге. – Ташкент: “Фан”, 1983. – С. 55.

2. Сагдуллаев А. С., Хакимов З. А. Археологическое изучение городища Кызылтепе (по итогам работ 1973-1974 гг.). // Бактрийские древности. – Л.: “Наука”, 1976. – С. 24-29.

3. История государственности Узбекистана. – Ташкент: “Узбекистон”, 2009. Т.1. – С. 88-89.

4. Anarbaev A. A., Saidov M. M., Korzhenkov A. M., Nazarov A. A., Korzhenkova L. A., Sentsov A. A., Agibalov A. O. Traces of Strong Earthquakes in Ruins of the Afrasiab Archeological Site (Samarkand, Uzbekistan). – Moscow: “Allerton press”. 2023, Vol. 78. – Pp. 565-572.

5. Бердимуратов А. Э., Уеросетти Б., Рахманов Ш. А., Ронделли Б. Новый пункт культуры лепной расписной керамики в Зарафшанской долине // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар – 2004-2005 йй. – Тошкент, 2006. Вып-5. – С. 79-83.

6. Лушпенко О. Н. Раннежелезный век Южного Согда: Автореф. на соис. уч. степени канд. ист. наук. – Самарканд, 1998. – С. 7.

7. Пилипко В. Н. Раскопки в Дейнауском районе Чарджоуской области // АО, 1974. – М.: “Наука”, 1975. – С. 528.
8. Воробьева М. Г. Дингильджа. Усадьбы середины I тысячелетия до н.э. в древнем Хорезме. – М.: “Наука”, 1973. – С. 16-25.
9. Пидаев Ш. Қадимги Термиз. – Тошкент: “Фан”, 2001. – Б. 55.
10. Заднепровский Ю. А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. – Бишкек, 1977. – С. 23-28.
11. Грицина А. А. Городище Эски Хавас по результатам раскопки 1988-1989 гг. // Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии. – Самарканд-Бишкек, 2005. – С. 82-94.
12. Анарбаев А. Столичные города Ферганы и их локализация (античность и средневековья) // Грицина А. А. Городище Эски Хавас по результатам раскопки 1988-1989 гг. // Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии. – Самарканд-Бишкек, 2005. – С. 82-94. Рис-1.
13. Матбобоев Б. Х. Кубо. Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии. – Самарканд-Бишкек, 2005. – С. 55.
14. Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: ИВЛ, РАН, “Наука”, 1962. – С. 139-187. Рис-75, рис-88.